

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**O'ZBEKSTON RESPUBLIKASI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI
RIVOJLANTIRISH QO'MITASI**

**SAMARQAND DAVLAT VETERINARIYA MEDITSINASI,
CHORVACHILIK VA BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI NUKUS
FILIALI**

**"VETERINARIYA MEDITSINASI VA CHORVACHILIKDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI" mavzusidagi xalqaro
ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya materiallari**

TO'PLAMI

13-noyabr 2025-yil

СБОРНИК материалов

**международной научно и научно-технической конференции на тему
"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И
ЖИВОТНОВОДСТВА И ИХ РЕШЕНИЯ"**

13 ноября, 2025 г

International scientific and scientific-technical conference

**“ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY MEDICINE AND LIVESTOCK
AND THEIR SOLUTIONS”**

November 13, 2025

NUKUS-2025

“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”
Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari [Matn]: to‘plam / Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali. – Nukus: “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025. – 369 b.

Anjuman tashkiliy qo‘mitasi

Tashkiliy qo‘mita raisi: Esimbetov Adilbay Tlepovich, b.f.d., professor;

Tashkiliy qo‘mita raisi muovini: Avezimbetov Shavkat Dosumbetovich, v.f.n.;

Tashkiliy qo‘mita kotibi: Rozumbetov Kenjabek Umar og‘li, b.f.f.d.;

D. Bazarbayeva – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida katta o‘qituvchisi, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari:

Sh. Jabbarov – O‘zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo‘mitasi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari, veterinariya fanlari doktori, professor.

X. Yunusov – Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti rektori, biologiya fanlari doktori, professor.

N. Gavrichenko – Vitebsk davlat veterinariya meditsinasi akademiyasi rektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Belorussiya Respublikasi)

M. Y. Karpuxin – Ural davlat agrar universitetining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, agrar fanlar doktori, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

N. G. Malkov – N. F. Vereshagin nomidagi Vologda davlat sutchilik akademiyasi rektori, texnika fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya Federatsiyasi)

A. Abdurasulov – Qirg‘iziston Respublikasi O‘sh davlat universiteti “Veterinariya meditsinasi va biotexnologiyasi” kafedrasida mudiri, agrar fanlar doktori, professor. (Qirg‘iziston Respublikasi)

R. Miqtibayeva – Qozog‘iston milliy agrar tadqiqot universiteti “Mikrobiologiya va virusologiya” kafedrasida professori, veterinariya fanlari nomzodi. (Qozog‘iston Respublikasi)

S. Mirzakulov – Olmaota texnologiya universiteti “Oziq-ovqat mahsulotlari texnologiyasi” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori, dotsent. (Qozog‘iston Respublikasi)

Q. Atanazarov – O‘quv ishlari bo‘yicha direktor o‘rinbosari, biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

A. Mambetnazarov – Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagog kadrlarni tayyorlash bo‘limi boshlig‘i, agrar fanlar doktori, dotsent.

A. Kaniyazov – “Veterinariya va zootexnologiya” fakulteti dekani, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

X. Mamatov – “Zootexnologiya” kafedrasida mudiri, agrar fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

R. Turg‘anbayev – “Zootexnologiya” kafedrasida professori, agrar fanlar doktori

A. Kamalova – “Veterinariya meditsinasi va farmakologiyasi” kafedrasida mudiri, veterinariya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

P. Xo‘jalapesov – “Iqtisodiyot va gumanitar fanlar” kafedrasida mudiri, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.

R. Rzaev – “Veterinariya diagnostikasi va oziq-ovqat xavfsizligi” kafedrasida mudiri, biologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Ushbu to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 27-dekabrda 490-son buyrug‘i bilan oliy ta‘lim tashkilotlari hamda ilmiy tashkilotlarda 2025-yilda o‘tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy anjumanlar, simpoziumlar, seminarlar va boshqa ilmiy hamda ilmiy-texnik tadbirlar ro‘yxati 2-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan – 2025-yilda xalqaro miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejasi asosida Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida 2025-yil 13-noyabr kuni – **“Veterinariya meditsinasi va chorvachilikdagi dolzarb muammolar va ularning yechimlari”** mavzusida o‘tkazilgan Xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiyasi materiallari asosida tuzilgan.

Konferensiyada, veterinariya sohasida faoliyat olib borayotgan universitet va filialarning professor-o‘qituvchilari, ilmiy markazlarning va insitutlarning ilmiy xodimlari, doktorantlar, magistrantlar, iqtidorli yosh tadqiqotchilarning ilmiy-tadqiqot ishlariga bag‘ishlangan maqolalar o‘rin olgan

To‘plamga kiritilgan maqolalar materiallarining to‘g‘riligi va haqqoniyligiga mualliflar mas‘ul hisoblanadi.

© Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, 2025

© “Golden Print Nukus” nashriyoti, 2025

Asal inson organizmi uchun kuchli energiya manbai hisoblanadi. 100 gramm asal o'rtacha 320 kkal energiya beradi. Shuning uchun u jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar, sportchilar, bolalar va keksa yoshdagilar uchun foydali.

Asalning antibakterial va yallig'lanishga qarshi xususiyatlari tibbiyotda keng qo'llaniladi. Ayniqsa, u shamollash, yo'tal, tomoq og'rishi, oshqozon kasalliklarida, yara va kuyishlarni davolashda tabiiy vosita sifatida ishlatiladi.

Bundan tashqari, asal immunitetni oshiradi, asoratlarni kamaytiradi, uyquni normallashtiradi, hamda asabi zo'riqishini kamaytiradi. Tabiiy asal doimiy iste'mol qilinsa, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarining oldini olishda ham foydalidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаев А., Эргашев Р. Asalarichilik asoslari. – Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti, 2018. – 152 b.
2. Нуриддинов В., Рўзметов Ш. Qishloq xo'jaligida asalarilarning changlatishdagi ahamiyati. – Qarshi: QDU nashriyoti, 2020. – 98 b.
3. Юнусов Х.Х. Asalarichilik mahsulotlarining biologik xususiyatlari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. – 210 b.
4. Каримов Н.А. O'simliklar fiziologiyasi va changlanish biologiyasi. – Samarqand: “SamDU nashriyoti”, 2021. – 134 b.
5. Umarov M. Asalarilar ekologiyasi va tabiiy muvozanatda ularning o'rni. // “Qishloq xo'jaligi fanlari axborotnomasi”. – 2022. – №3. – B. 45–52.
6. Crane, E. Bees and Beekeeping: Science, Practice and World Resources. – Oxford: Heinemann Newnes, 1990. – 640 p.

QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI

Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

Kirish. Asalarichilik insoniyat tarixida eng qadimiy va foydali tarmoqlardan biri hisoblanadi. Insonlar qadim zamonlardan beri asalari mahsulotlaridan — asal, mum, propolis, jildir, qand sharbati va boshqa shifobaxsh moddalaridan foydalanib kelishgan. Ammo asalarichilikning haqiqiy qiymati faqat bu mahsulotlarda emas, balki ularning qishloq xo'jaligida o'simliklarni changlatishdagi beqiyos ahamiyatida namoyon bo'ladi.

Tabiatda asalarilar gullardan nektar va chang to'plab, shu jarayonda o'simliklarning changlanishini ta'minlaydi. Bu esa urug'lanish jarayonining muvaffaqiyatli kechishiga va o'simliklarning meva hosil qilishiga sabab bo'ladi. Changlanishsiz ko'plab qishloq xo'jalik ekinlari to'liq hosil bera olmaydi yoki umuman meva tugmaydi. Shu bois, asalarilarni “tabiatning mehnatkash bog'bonlari” deb atashadi.

Hozirgi kunda qishloq xo'jaligida asalarilarning roli yanada ortib bormoqda. Chunki sun'iy o'g'itlar, pestitsidlar va ekologik omillar tufayli tabiiy changlatuvchi hasharotlar soni kamaymoqda. Shu sharoitda asalarilar o'simliklarni changlatish orqali hosildorlikni oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ekotizimni muhofaza qilishda muhim o'rin tutadi.

Masalan, olma, nok, shaftoli, gilos, qovun, tarvuz, kungaboqar, beda kabi o'simliklarning to'liq changlanishi asalarilarsiz deyarli mumkin emas. Shu bois asalarichilikni rivojlantirish nafaqat asal

yetishtirish, balki butun agrar sohada barqaror hosildorlikka erishishning eng muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Shunday qilib, asalarilar qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida ikki tomonlama ahamiyatga ega: bir tomondan, ular oziq-ovqat va dori-darmon xomashyosini beradi, ikkinchi tomondan esa o'simliklarning changlanishida hal qiluvchi biologik rol o'ynaydi.

Asalarilar gul shirasini yig'ish jarayonida bir o'simlikdan ikkinchisiga uchib, ularning chang donalarini tashiydi. Natijada o'simliklarning changlanishi va urug'lanishi ta'minlanadi. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, qishloq xo'jaligidagi hosilning 70–80 foizi aynan asalarilar orqali changlanadi.

Asalarilarning changlatishdagi ahamiyati ayniqsa quyidagi ekinlarda katta:

Mevali daraxtlar: olma, nok, gilos, o'rik, shaftoli.

Sabzavot ekinlari: bodring, qovoq, tarvuz, qovun.

Texnik ekinlar: kungaboqar, paxta, beda, karavay.

Asalarilar faol bo'lgan dalalarda hosildorlik 20–50% gacha ortadi. Bundan tashqari, hosil sifati ham yaxshilanadi: mevalar yirikroq, shakli chiroyliroq va urug'i to'liq bo'ladi.

Qishloq xo'jaligida asalarilarning changlatishdan tashqari yana bir muhim roli — ekotizimning muvozanatini saqlashdir. Ular o'simliklarning ko'payish zanjirida bevosita ishtirok etib, tabiiy biologik xilma-xillikni ta'minlaydi. Shu sababli asalarilarni ko'paytirish va ularni himoya qilish ekologik barqarorlik uchun ham muhimdir.

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, asalarilar nafaqat asal, mum, propolis kabi foydali mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi hasharotlar, balki qishloq xo'jaligi ekotizimining ajralmas qismi hamdir. Ularning changlatish faoliyati tufayli ko'plab o'simliklar urug'lanadi, meva va urug' hosil qiladi hamda barqaror ekotizim shakllanadi. Asalarilarning ishtirokisiz mevali daraxtlar, sabzavotlar va texnik ekinlarning hosildorligi sezilarli darajada kamayadi, bu esa iqtisodiy zarar va ekologik muvozanatning buzilishiga olib keladi.

Bugungi kunda qishloq xo'jaligida hosildorlikni oshirishda faqat agrotexnik tadbirlar emas, balki tabiiy changlatuvchi hasharotlar, ayniqsa asalarilarning faoliyatini to'g'ri tashkil etish ham muhim ahamiyatga ega. Dalalarda asalarilarni qo'llash orqali hosildorlik 20–50 foizgacha oshishi mumkin, bu esa milliy oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim omildir.

Shuningdek, asalarilarning ekologik ahamiyati ham beqiyosdir. Ular o'simliklarning tabiiy ko'payishida, biologik xilma-xillikni saqlashda va ekotizim muvozanatini ta'minlashda bevosita ishtirok etadi. Shu sababli asalarilarni ko'paytirish, ularga qulay yashash sharoitlarini yaratish va zaharli kimyoviy moddalardan himoya qilish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir.

Xulosa qilib aytganda, asalarilarni himoya qilish va asalarichilikni rivojlantirish — bu faqat bir sohani emas, balki butun qishloq xo'jaligini, tabiiy muhitni va inson hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan muhim yo'nalishdir. Asalarilar – tabiat va inson farovonligi o'rtasidagi eng muhim ko'prikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаев А., Эргашев Р. Asalarichilik asoslari. – Toshkent: “O'qituvchi” nashriyoti, 2018. – 152 b.

2. Нуриддинов В., Рўзметов Ш. Qishloq xo'jaligida asalarilarning changlatishdagi ahamiyati. – Qarshi: QDU nashriyoti, 2020. – 98 b.

3. Юнусов Х.Х. Asalarichilik mahsulotlarining biologik xususiyatlari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2019. – 210 b.

4. Каримов Н.А. O'simliklar fiziologiyasi va changlanish biologiyasi. – Samarqand: “SamDU nashriyoti”, 2021. – 134 b.

5. Umarov M. Asalarilar ekologiyasi va tabiiy muvozanatda ularning o'rnini. // "Qishloq xo'jaligi fanlari axborotnomasi". – 2022. – №3. – B. 45–52.

6. Crane, E. Bees and Beekeeping: Science, Practice and World Resources. – Oxford: Heinemann Newnes, 1990. – 640 p.

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR

Atanazarov K.M.

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Nukus filiali*

Kirish. Suv resurslari – insoniyat hayoti, qishloq va sanoat faoliyati hamda ekologik muvozanat uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Barqaror rivojlanish tamoyillari doirasida suv sifati va undan foydalanish samaradorligi hududiy jihatdan muhim omil sanaladi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi geografik va iqlim sharoitlari hamda suv ta'minoti tizimlari bilan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, u yerda suv sifati bilan bog'liq bir qator dolzarb muammolar mavjud [1]. Shuning uchun ham suv sifati masalalari respublikaning ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik rivojlanishida katta o'rin egallaydi. Shu sababli mazkur maqolada hududdagi suv sifati bilan bog'liq muammolar tahlil qilindi, ularning sabablari va barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan takliflar beramiz.

Bu ilmiy ishimizda Qoraqalpog‘iston Respublikadagi suv sifati masalalariga oid adabiyotlar tahlili qilindi, hududiy statistik ma'lumotlar, sohaga oid hisobotlari va amaliy olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlari materiyallaridan foydalangan holda tahliliy ma'lumotlar berildi. Xususan, ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajalari va sifatiga oid ma'lumotlar tahlil qilindi, ekologik muhitdagi o'zgarishlar, suv resurslarining kamayishi va ifloslanish tendentsiyalari o'rganildi

Suv xo'jaligi infratuzilmasi hamda sug'orish-melioratsiya tizimlaridagi muammolarni aniqlash uchun hisobot va ommaviy axborot vositalari ma'lumotlari ishlatildi. Tahliliy natijalar asosida barqaror rivojlanish kontekstida yechimlar bo'yicha takliflar berildi.

Tahliliy natijalar asosida Qoraqalpog‘iston Respublikasida ichimlik suvi bilan ta'minlanish darajasi 2014-yilda ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi umumiy aholida - 64,6 % bo'lgan, qishloq joylarida esa - 54,5 %, 2025-yil iyun oyi holatiga respublika bo'yicha markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlanganlik darajasi 74,2% etkan [2,3,4].

Suv sifati jihatidan bir necha tumanlarda (masalan, Amudaryo tumani, Xo'jayli tumani, Moynoq tumani) ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi ancha pastligi qayd etilgan [7].

Qoraqalpog‘iston Respublikasi ekologik jihatdan murakkab hududlardan hisoblanib: suv resurslari kamayishi, ifloslanish va sho'rlanish jarayonlari mavjud. Suv xo'jaligi infratuzilmasi (kanallar, omborlar, tozalash stansiyalari) eskirgan, suv taqsimoti va sug'orish tizimlaridagi samaradorlik past darajada. Masalan, fermerlar uchun suv xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha loyiha amalga oshirilmoqda. Asosan ichimlik suvi sifati nazorat qilinayotgan bo'lsa ham, ayrim tumanlarda ichimlik suv sifati xavf tug'dirishi mumkin [5,6].

Respublikamizning barqaror rivojlanishda suv sifati masalalarida bir necha muhim jihatlar ko'rsatish muhim, bulardan:

Resurslar va atrof-muhit omillari. Qoraqalpog‘iston hududi iqlim jihatdan quruq va bug'lanish darajasi yuqori bo'lgan mintaqa. Shu bilan birga, suvni qayta to'plash va taqsimlash tizimlari yetarli emas. Bu esa suv resurslarining kamayishi va sifati yomonlashishiga olib kelmoqda.

Infratuzilma va boshqaruv. Sug'orish tarmoqlari, kanal va suv havzalari eskirilganligi suv miqdorlaridan samaradorsiz foydalanishiga, chuchuk suv miqdorlarining yo'qotilishiga va ifloslanish

60	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Orinbaev S.B., Tanirbergenova G.K.</i> GOLISHTIN ZOTLI SIGIRLARNING SUT MAHSULDORLIGINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	184
61	<i>Abuov S.Q., Jaňabaev T.B., Baltabaeva G.D., Turғанbekova N.Q.</i> QORA OLA VA GOLISHTIN ZOTIGA MANSUB BOLGAN SIGIRLARNING O'SISH VA RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH	186
62	<i>Alimbaev B.K., Ataniyazova Z.P., Abdivoxidov D.</i> OROLBO'YI HUDUDIGA CHETDAN KELTIRILGAN TOVUQ KROSSLARINING TUXUM MAHSULDORLIGI	187
63	<i>Alimbaev B., Menglimuratova Z.</i> TOVUQLARNING TURLI DAVRDA SAQLANUVCHANLIGI	189
64	<i>Alimbaev B., Oraqbaeva B.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI SHARAOITIDA PARRANDALARNING SAQLASH USULLARINI MAHSULDORLIGIGA TA'SIRI	190
65	<i>Aminova Sh.F., Abdurahimova M.J., Abdusattarova M.O.</i> ASALNING KIMYOVIY TARKIBI VA INSON SALOMATLIGIDAGI AHAMIYATI	192
66	<i>Aminova Sh.F., Kulbayeva D.I., Maxmudova D.S.</i> QISHLOQ XO'JALIGIDA CHANGLATISHDAGI ASALARILARNING O'RNI	193
67	<i>Atanazarov K.M.</i> QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BARQAROR RIVOJLANISHIDA ER OSTI SUV SIFATI MUAMMOLAR	195
68	<i>Айтжанов P.T., Есимбетов A.T., Мадрахимов Ш.Н.</i> СУТДОР ҚОРАМОЛЧИЛИҚДА ЭМБРИОНЛАРНИ КЎЧИРИБ ЎТКАЗИШ УСУЛИДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ (тахлилий)	197
69	<i>Dauletova Z., Orinbaeva B., Bazarbaeva S., Muratniyazova A.</i> AKVAKULTURADA BALIQ YETISHTIRISHDA OZIQLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	201
70	<i>Dauletova Z., Abdirasuliev A., Nasirov A., Berdimuratov A.</i> SUN'IY HOVUZLARDA BALIQ ETISHTIRISHNING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI	202
71	<i>Досмухамедова M.X., Ешмуратова Г.Ю., Кайнберженов К.Ж.</i> ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ШАРОИТИДА ТУРЛИ САҚЛАШ УСУЛЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНГАН АНГУС ЗОТЛИ БУҚАЛАРНИНГ ГЕМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ	202
72	<i>Dosmuxumedova M., Kojambergenova K.K.</i> GO'SHT YO'NALISHIDAGI LIMUZIN ZOTIGA MANSUB BUZOQLARNING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	206
73	<i>Embergenova D., Tanirbergenova G., Embergenova G.</i> GOSH JONELISINDEGI TAWIQ KROSSLARINIŇ OSIW HАM RAWAJLANIW KОРSETKISHLERI	209
74	<i>Embergenova D., Niyetullayev S., Berikbaeva K., Babajanova R.</i> QOYLARDIŇ JUN QIRQIMI	211
75	<i>Madraximov Sh.N., Mamatov X.A., Aitjanov R.T., Nuraddinova M.E., Nuratdinova U.S.</i> SANOAT ASOSIDA CHATISHTIRISHDAN OLINGAN TURLI GENOTIPGA MANSUB SIMMENTAL ZOTLI BUQACHALARNING BO'RDOQILASH DAVRIDA TIRIK VAZN KO'RSATKICHLARI	213
76	<i>Мадрахимов Ш.Н., Маматов X.A., Кошенова У.К., Калиев Б.А.</i> ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР КЎРСАТКИЧЛАРИ	218
77	<i>Mamatov X.A., Ubaydullaeva G., Allamuratova B., Jumanazarova G.A.</i> O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MINTAQASIDAGI ILIQ VA CHUCHUK SUV HAVZALARINING TAVSIFI	222
78	<i>Mamatov X.A., Abdiraxmanova B.J., Turgangaliyeva G.K.</i> BROYLER JO'JALARINI SAQLASH VA PARVARISHLASH	224
79	<i>Mamatov X.A., Usmonova J.S., Hasanbayev T.I.</i> PARRANDALARNING TUXUM MAHSULDORLIGI, TUXUM SIFATINI BAHOLASH	226